

Odborná správa k problematike klonovania zvierat

Slovenské centrum poľnohospodárskeho výskumu, Nitra

Výskumný ústav živočíšnej výroby,
Oddelenie genetiky a reprodukcie hospodárskych zvierat

Peter Chrenek

1. Úvod
2. História klonovania
3. Metódy tvorby klonovaných jedincov
4. Využitie klonovaných jedincov
5. Súčasný stav klonovania
6. Registrácia, legislatíva a ochrana klonovaných jedincov
7. Etické aspekty génových manipulácií
8. Bezpečnosť potravín a welfare klonovaných jedincov
9. Perspektívy klonovania
10. Zoznam použitej literatúry

1. Úvod

Klonovanie - tvorba geneticky identických jedincov je v prírode bežný jav. Príkladom sú baktérie, ktoré sa rozmnožujú priečnym delením. Každá ich nová kolónia sa dá považovať za klon jednej východiskovej bunky. Jednovaječné dvojčatá sú tiež geneticky identickými klonmi. V rastlinnej výrobe je klonovanie využívané už dlhšie, sadenice jahôd množené vegetatívne sú tiež klony. Technika cielenej tvorby živočíšneho klonu bola však úspešne zvládnutá len nedávno.

V biológii existuje viacero významov slova klonovanie (klonovanie DNA, klonovanie buniek, atď.), dnes však máme pod týmto pojmom na mysli predovšetkým vytvorenie zygoty (embrya) tým, že sa jadro somatickej (diferencovanej) bunky transplantuje do neoplodneného vajíčka, z ktorého predtým bolo pôvodné jadro odstránené. Týmto spôsobom bol v roku 1996 vytvorený prvý klonovaný cicavec - ovca Dolly.

Klony od jedného dárcu buniek predstavujú unikátny experimentálny materiál, pretože sú geneticky identické, môžu byť však epigeneticky odlišné, vzhľadom na gény viazané na X-chromozóme. Model zvierat'a po prenose jadra umožní v budúcnosti pochopiť epigenetickú reguláciu, ktorá nemôže byť študovaná v prirodzenej reprodukcii.

2. História tvorby klonovaných jedincov

Na začiatku používania genetických manipulácií sa hovorilo najmä o klonovaní génov a znamenalo to vytváranie väčšieho množstva presných kópií existujúcich génov ako materiálu pre ďalší výskum.

Technológie klonovania cicavcov pôvodne slúžili ako metódy na testovanie hypotéz mechanizmov bunkovej diferenciácie. Pramenili zo snahy zistiť ako bunky vo včasnom embryu dávajú vznik diferencovaným bunkám u dospelých zvierat. Vznikli dva pohľady na problematiku. Prvý bol založený na informácii získanej zo štúdií nižších stavovcov a bezstavovcov, ktoré naznačovali, že cytoplazmatické determinanty, ktoré sú prelokalizované vo vajíčku sa čiastočne rozdeľujú a kontrolujú diferenciáciu rôznych bunkových línií. Druhý bol ten, že DNA v organizme sa modifikuje v rôznych bunkových líniách, cez deléciu špecifických sekvencií alebo inou ireverzibilnou zmenou. Experimentálne hodnotenie každého z týchto názorov viedlo k rôznemu prístupu klonovania zvierat (Robl, 1999).

Na otestovanie prvej diferenciáciehypotézy boli získané individuálne blastoméry zo skorých embryí (2-, 4-bunkových) a prenesené do recipientných samíc. Toto bolo prvý krát uskutočnené v roku 1942 použitím 2-bunkového štádia potkaních embryí (Nicholas a kol., 1942). Neskoršia štúdia (Moore a kol., 1968) ukázala, že aj individuálne blastoméry izolované z 8-bunkového embrya môžu dať vznik normálnemu potomstvu. Tento výsledok ako aj ďalšie štúdie naznačovali, že prelokalizované cytoplazmatické determinanty sa pravdepodobne nezúčastňujú na diferenciácii buniek u cicavcov.

Experimenty v tejto oblasti taktiež naznačili že rozdelenie blastomér včasných embryí a ich prenesenie do príjemcov by mohlo vytvoriť geneticky identické zvieratá. Toto viedlo k postupom pre efektívne rozdelenie embryí v preimplantačnom vývojovom štádiu moruly a blastocysty pre použitie v komerčnom klonovaní hovädzieho dobytku v osemdesiatych rokoch. Nevýhodou techniky však bolo vytvorenie iba dvoch kópií originálneho embrya, vytvorením identických dvojčiat. Táto technika sa v praktickom využití prestala používať alebo sa používa len zriedka.

Druhá hypotéza diferenciácie spájaná s modifikáciou DNA bola prvý krát testovaná na obojživelníkoch, transplantáciou jadra z buniek, ktoré prešli určitou diferenciáciou, do aktivovaných ale neoplodnených vajíčok (Briggs a King, 1952). Následné štúdie ukázali, že skorá diferenciácia určite nebola spôsobená ireverzibilnými modifikáciami DNA, pretože diferencované bunky, ktoré boli použité ako donorové pre jadrá, umožňovali vývin celého repertoáru buniek. Pretože dospelé bunky nikdy neboli úspešne použité pre produkciu plne vyvinutej žaby, hypotéza nebola plne otestovaná.

Následné desaťročie bolo pre prenos jadier prínosné, avšak za prelomový by sa dal označiť rok 1983. Dovtedy bol prenos jadra realizovaný pomocou primitívnych nástrojov a postupov, ktoré penetrovali cytoplazmatickú membránu vajíčka použitím sklenenej pipety, aby bolo odstránené pôvodné jadro a následne vložené jadro donorskej bunky. Tento systém bol vhodný pre veľké vajíčka žiab, ale nepoužiteľný pre malé vajíčka cicavcov. Graham vynašiel spôsob zavedenia donorového jadra pomocou bunkovej fúzie.

V roku 1983 McGrath a Solter pridali do postupu bunkovej fúzie efektívnu metódu prenosu jadra do myších vajíčok v štádiu prvoadier (1-bunkové preimplantačné štádium). Prvojadrá z recipientných embryí boli odstránené bez penetrácie plazmatickej membrány ošetrovaním embrya dvoma cytoskeletálnymi inhibítormi – cytochalazínom B a kolcemidom, čo spôsobilo vysokú odolnosť plazmatickej membrány voči prasknutiu. Za prelomový sa v tejto štúdiu považuje fakt že jadro mohlo byť prenesené do cicavčieho embrya s minimálnym dopadom na životaschopnosť manipulovaného vajíčka.

Pôvodné techniky prenosu jadra (nukleotransféru) vyžadovali nediferencované donorové bunky. Tieto sa získavali zo skorých embryonálnych štádií. Pôvodná teória, že

úspešný prenos jadra bol možný len s jadrami z buniek skorých embryonálnych štádií bola prekonaná v roku 1996 vedeckým tímom Dr. Wilmuta z Roslinovho inštitútu v Škótsku, ktorí informovali, že získali klon z buniek vemena 6-ročnej ovce. Ovca menom Dolly bola prvým klonom vytvoreným prenosom a reprogramovaním plne diferencovanej somatickej bunky (obr. 1). Následné boli vyklonované viaceré druhy zvierat (tab. 1). Stručný prehľad prvých klonovaných druhov, s uvedením techniky a typu bunky, je nasledovný:

- 1979 klonovaný cicavec technikou bisekcie embrya
- 1986 klonovaný cicavec technikou prenosu jadra embryonálnej bunky
- 1997 klonovaný cicavec (ovca), jadro somatickej bunky z mliečnej žľazy
- 1998 klonovaná myš, jadro somatickej bunky - leukocytu
- 1998 klonované transgénne teľatá, jadro transfektovaných fibroblastov
- 2000 klonované prasiatka, jadro fibroblastov svalu a kože plodu
- 2002 klonované králiky, jadro kumulárnej bunky
- 2003 klonované potkany, jadro somatickej bunky
- 2003 klonovaná mačka, jadro somatickej bunky
- 2003 klonovaný kôň, jadro somatickej bunky
- 2004 klonovaná vílna muška *Drosophilla melanogaster*
- 2005 klonovaný pes, jadro somatickej bunky
- 2005 klonované ľudské embryo
- 2006 chimerické klonované králiky
- 2007 hybridné klonované embryá (oocyt kravy a ľudská DNA, oocyt králika a ľudská DNA)

Tab. 1: Efektivita tvorby klonovaných jedincov prenosom jadra somatickej bunky

Druh	Úspešnosť tvorby klonovaných embryí (%)	Úspešnosť narodených klonovaných jedincov (%)	Životaschopnosť klonovaných jedincov (%)	Efektivita klonovania (%)
králik	64	10	66	0,3
ošípaná	9,5	20	80	0,5
koza	27	20	85	5,2
ovca	25	20	36	3,0
hov. dobytok	29	29	64	1,5

3. Tvorba klonovaných jedincov

Existujú štyri techniky tvorby klonovaných jedincov.

a) Bisekcia embrya

Systematický výskum v oblasti klonovania zvierat sa začal koncom 70-tych rokov odkedy sa podarilo experimentálne získať klonované jedince myši, králikov, oviec i hovädzieho dobytku. Tieto jedince boli vyprodukované najjednoduchšou technikou klonovania – bisekciou, t.j. rozdelením embrya v štádiu moruly resp. blastocysty na dve polovice pomocou mikronoža. Výsledkom prenosu takto získaných embryí do recipientky je narodenie geneticky identických jedincov, ktorých genetická výbava pochádza od oboch

rodičov. Pokusy získať viac ako tri geneticky identické jedince z jedného vajíčka boli neúspešné.

b) Prenos jadra embryonálnej bunky

Koniec 80-tych rokov znamenal v oblasti klonovania nástup ďalšej z doteraz známych techník, a to tvorby klonovaných jedincov prostredníctvom prenosu jadier včasných embryí (blastomér) do enukleovaného oocytu, mechanicky zbaveného samičieho genetického materiálu (obr. 2). Výhodou tejto techniky je, že z jedného embrya napr. v štádiu moruly (32-bunkové štádium) je k dispozícii 32 blastomér (jadro každej blastoméry má kompletnú genetickú informáciu), z ktorých po separácii, prenesení pod *zona pellucida*, fúzii s cytoplazmou enukleovaného oocytu a prenesení do recipientiek možno teoreticky získať 32 geneticky identických jedincov. Tieto majú opäť genetickú výbavu od obidvoch rodičov.

c) Prenos jadra somatickej bunky

Somatická bunka izolovaná z mliečnej žľazy, svalu, kože, a pod. vyžaduje na prípravu pre klonovanie kultiváciu a zároveň synchronizáciu bunkového cyklu jadra. Spôsob tvorby klonovaných jedincov je rovnaký ako v predchádzajúcej technike s tým rozdielom, že sa do enukleovaného oocytu prenáša jadro somatickej bunky (obr. 2). V porovnaní s embryonálnou bunkou je somatická bunka diferencovaná a tak jej genetická informácia musí byť reprogramovaná („vrátená na začiatok" vývoja). Narodené jedince sú geneticky identické. Sú zhodné medzi sebou, ale aj s rodičom, z ktorého boli somatické bunky izolované.

Okrem perfektne zvládnutej techniky enukleácie a prenosu jadra embryonálnej alebo somatickej bunky je nemenej dôležitá aj synchronizácia vývojového štádia oocytu a prenášaného jadra bunky. Optimálnym sa ukazuje štádium bunkového cyklu jadra G0/G1 a štádium metafázy II oocytu, čo však závisí od druhu zvierat'a a typu buniek.

d) Technika HMC („handmade cloning“)

V princípe ide o bisekciu časti oocytu, pričom sa oddelí metafázová platničku II s pólovým telieskom (vizualizácia DNA pomocou Hoechst 33342). Zvyšok oocytu bez oddelenej DNA je použitý na fúziu so somatickou bunkou s jadrom. Následne sa musí uskutočniť aktivácia fúzovaného jadra.

4. Význam tvorby klonovaných jedincov

Význam tvorby klonovaných jedincov spočíva v snahe o zachovanie a rozmnoženie geneticky hodnotných zvierat (hovoríme o reprodukčnom klonovaní). Ďalšou možnosťou využitia geneticky identických jedincov je ich využitie v experimentoch na sledovanie vplyvu prostredia (výživa, etológia). Reálnym sa ukazuje ich využitie v oblasti tvorby geneticky modifikovaných jedincov (transgenéza) a najdôležitejšou je oblasť medicíny. Vo všeobecnosti môžu byť perspektívnymi oblasťami využitia klonovaných jedincov:

- základný výskum
- GMO (transgenéza)
- produkcia terapeutických buniek (embryonálne kmeňové bunky)
- xenotransplantácia
- zachovanie genetických zdrojov
- selekcia.

Momentálne sa tvorba klonovaných jedincov zameriava na nasledovné oblasti vedy a výskumu:

a) Humánne terapeutické klonovanie

Najväčší význam klonovania spočíva v produkcii ľudských buniek (embryonálnych kmeňových buniek) potrebných pri liečení chorôb (hovoríme o terapeutickom klonovaní). Narodenie klonovanej ovce Dolly, ako prvého cicavca narodeného po prenose somatickej bunky, ukázalo možnosť reprogramovať jadro bunky tak, aby bolo možné v konečnom dôsledku vyprodukovať všetky typy tkanív. Navyše, môže byť jadro bunky v prípade potreby pred prenosom geneticky modifikované.

Kmeňové bunky majú obrovský potenciál. Teoreticky by mohli byť využité na regeneráciu zlyhávajúcich orgánov, liečenie Alzheimerovej a Parkinsonovej choroby, cukrovky, rakoviny, ťažkých poranení miechy a iných chorôb. Kmeňové bunky nemajú znaky buniek žiadneho konkrétneho orgánu. Dokážu delením obnovovať samé seba a meniť sa pri delení na bunky rôznych tkanív. Pri liečbe pacienta jeho vlastnými kmeňovými bunkami nehrozí, že by ich telo odmietlo tak ako sa to môže stať pri transplantácii cudzích orgánov. Terapeutické klonovanie zatiaľ úspešne otestovali len na myšiach, sú však presvedčení, že ju bude možné použiť aj pri liečbe ľudí trpiacich napr. spomínanou Parkinsonovou chorobou.

Výsledky s využitím myších kmeňových buniek

Výskumný tím zo Sloan Ketteringovho centra použil rovnakú metódu, ktorá dala život aj klonovanej ovci Dolly. Z chvosta myši trpiacich Parkinsonovou chorobou odobrali kožné bunky, z ktorých vybrali jadro. Následne toto jadro vložili do darcovského myšieho vajíčka, ktoré takisto predtým zbavili jadra. Získali tak embryonálne kmeňové bunky geneticky vhodné na vloženie do postihnutých častí mozgu chorej myši. Len čo sa kmeňové bunky dostali do mozgu, začali sa meniť na nervové bunky, teda neuróny. Práve tento druh neurónov chýba pacientom s Parkinsonovou chorobou. Po zákroku vedci jedenásť týždňov sledovali vývoj správania liečených myši. Ako sa ukázalo, symptómy spojené s Parkinsonovou chorobou badateľne ustúpili.

Výsledky s využitím ľudských kmeňových buniek

Ľudské kmeňové bunky vložené do mozgu myši poškodených chorobou splnili úlohu nad očakávanie. Nahradili zničené nervové bunky, myšiam predĺžili život a nevyliciteľne chorému mozgu vrátili pôvodné funkcie. Vedci dúfajú, že budú môcť čoskoro otestovať túto metódu u detí so smrteľným a nevyliciteľným ochorením mozgu označovaným ako Sandhoffova choroba. Túto chorobu vyvoláva nedostatok enzýmu, ktorý v mozgových bunkách rozkladá prebytočný tuk. Hromadenie tuku ťažko poškodzuje nervové bunky v mozgu aj v mieche. Deti s touto chorobou sa len zriedka dožijú šiestich rokov.

Vedci pre výskum použili špeciálne šľachtené myši s vrodenu Sandhoffovou chorobou a použitím embryonálnych kmeňových buniek získali prekvapujúce dobré výsledky. Tieto výsledky priniesli nové argumenty aj do debaty o etike liečby kmeňovými bunkami. Snyder a jeho tím vedcov z celého sveta mal ako prvý možnosť porovnať účinnosť embryonálnych a dospelých kmeňových buniek v jednom modeli. Embryonálne bunky sa získavajú z asi päťdňových embryí, kým dospelé možno získať napríklad aj z kostnej drene. Oba typy kmeňových buniek priniesli rovnaké výsledky, aj keď tie embryonálne bolo jednoduchšie rozmnožiť na požadované množstvo. Oba typy buniek spustili rovnaké

mechanizmy a procesy. Žiadna z nich imunitný systém nenapadla, nespôsobili vznik nádorov, nezhoršili príznaky choroby a nespustili vznik nežiadúcich buniek.

b) Xenotransplantácie

Množstvo pacientov ročne zomiera pre nedostatok orgánov (srdce, pečeň, obličky, a iné) vhodných na transplantáciu. Možné riešenie je vo využití orgánov ošípanej, ktorá však musí byť geneticky upravená, z hľadiska imunity, prítomnosti patogénov, tak ako to bolo spomínané v predchádzajúcej kapitole. Význam klonovania v prípade xenotransplantácie spočíva v rýchlejšom rozmnožení transgenných ošípaných (alebo knock-out ošípaných).

c) Poľnohospodárstvo

V poľnohospodárstve je veľký záujem o využitie klonovania na produkciu jedincov s genetickým vybavením najlepšieho živého jedinca. Produkcia klonovaných jedincov prenosom somatickej bunky eliminuje jedného z rodičov, čím by sa výrazne zvýšila ekonomika chovu. Na druhej strane je riziko, že pri nekontrolovanom párení môže dôjsť k vysokému stupňu príbuznosti, čo môže spôsobiť výskyt defektov, porúch a degenerácií.

d) Zvýšenie počtu geneticky modifikovaných jedincov

Z hľadiska zvýšenia úspešnosti tvorby geneticky modifikovaných jedincov sa vo väčšine experimentov využíva kombinácia viacerých biotechnologických metód napr. in vitro dozrievanie oocytov, transgenéza, klonovanie a metóda tvorby chimér. Zosynchronizovaním spomínaných metód je možné vytvoriť chimérického-klonovaného-transgénneho jedinca, ktorý je základom pre založenie novej geneticky upravenej línie. Je to spôsob ako rýchlejšie dosiahnuť cieľ a zároveň možnosť sledovať a kontrolovať vývojovú schopnosť jednotlivých buniek v rámci chiméry.

5. Súčasný stav klonovania

5.1 Klonovanie vo svete

USA

Americkým vedcom sa podarilo naklonovať prvé ľudské embryo. Súkromná americká výskumná spoločnosť, ktorá oznámila svoj takzvaný úspech tvrdí, že v nijakom prípade nemá v úmysle klonovať ľudské bytosti. Naklonované ľudské embryá majú vraj slúžiť výhradne na výskum kmeňových buniek a na liečebné účely.

Americkí vedci z tímu prof. Mitalipova z Národného centra pre výskum primátov v Oregone sa tiež pokúsili vyklonované embryá vložiť do maternice samičiek makakov a získať živé klony. Napriek viacnásobným opakovaniam sa klonované mláďatá nepodarilo donosiť.

Japonsko

V Japonsku existuje niekoľko vedeckých laboratórií zaoberajúcich sa klonovaním zvierat, prevažne prasiat.

Vedci univerzity Meiji v Kawasaki vyklonovali 10 transgenných prasiat, kde boli použité jadrá buniek z fetálnych fibroblasty (Kurome a kol., 2008). V tom istom laboratóriu

bolo získaných 12 vrhov prasiat po prenose klonovaných embryí, pričom zdroj jadra boli bunky slinnej žľazy (Kurome a kol., 2008). Prasiatka boli taktiež vyklonované v laboratóriu Univerzity Tohoku (Sendai) použitím jadier fetálnych fibroblastov (Wakai a kol., 2008).

Transgenné klonované prasiatka s génom červeného fluoreskujúceho proteínu Kusabira-Orange boli získané prenosom klonovaných blastocýst do 4 recipientiek. Všetky 4 prasnice boli gravidné s následným narodením 18 klonovaných potomkov (Matsunari a kol., 2008).

Vedcam z Národného poľnohospodárskeho ústavu v Ibaraki sa podarilo naklonovať 3 teliatka pomocou prenosu jadier kumulárných buniek, ktoré sa však narodili mŕtve (Akagi a kol., 2008).

Austrália a Nový Zéland

V Austrálii a Novom Zélande existuje 6 skupín pôsobiacich v aktívnych programoch klonovania stád zvierat (AgResearch, Hamilton, NZ; Dairy CRC, Vic.; CSIRO, NSW; SARDI, SA; BresaGen, SA, and Clone International, Vic.). Tieto spoločnosti vytvorili 32 klonov hovädzieho dobytku, 11 klonov oviec a 2 klony prasiat metódou prenosu jadier (NT) z buniek embryonálneho, fetálneho a somatickeho pôvodu. Tieto klony majú zväčša vedeckú hodnotu a viaceré z nich sú geneticky modifikované. Prvé úspešné klonovanie dospelých zvierat v Austrálii bolo uskutočnené v roku 2000 u hov. dobytku – krava Suzi (Dairy CRC), ovca ‘Matilda’ (SARDI). Neskôr v roku 2002 boli vyklonované prasatá (BresaGen Ltd). Avšak z dôvodu obmedzenia technológie klonovania celkové počty dospelých klonov u týchto druhov zvierat sú veľmi malé (ovce <20; hov. dobytok <40; ošípané < 10, Tab. 2.)

Tabuľka 2. Aktuálny stav klonovania zvierat v Austrálii a na Novom Zélande

Druh	Spoločnosť	Tvorba / prežívateľnosť klonovaných jedincov	Plánované vytvorenie klonovaných jedincov
hov. dobytok	Dairy CRC	20/6	<20
	CSIRO	2/?	<5
	Ag Research NZ	14/14?	<20
	Clone International	6/4	<10 ?
ovce	SARDI	16/3	0
	CSIRO	4/0	<5
ošípané	BresaGen	2/2?	<20 ?

Čína

Vedci v Číne vyklonovali 2 teliatka (4 gravidity) prenosom 63 rozmrazených klonovaných embryí do 31 recipientiek. Embryá boli získané prenosom jadier kumulárných buniek (An a kol., 2002).

Jedno klonované kozliatko bolo získané z 18 klonovaných embryí vytvorených prenosom jadra fibroblastov pokožky z ucha (Guo a kol., 2002).

Južná Kórea

Druhá generácia klonovaných mačiek bola vytvorená vedcami Južnej Kórei pomocou prenosu jadier buniek kože klonovanej mačky (Yin a kol., 2008).

Spojené Arabské Emiráty

Po prenose klonovaných embryí (v preimplantačnom vývojovom štádiu blastocysta) ťavy *Camelus dromedarus*, získaných prenosom jadier dospelých fibroblastov alebo granulóznych buniek, 2 samice z 12 boli gravidné. Tieto gravidity boli potratené medzi 25 a 60 dňami po prenose klonovaných embryí (Khatir a Anouassi, 2008).

Rusko

Zatiaľ čo vedci v celom svete len skúmajú kmeňové bunky, viaceré ruské kliniky a kozmetické salóny prehlasujú, že už využívajú somatické a embryonálne kmeňové bunky na liečbu takmer všetkého od vrások cez Parkinsonovu chorobu až po liečbu impotencie (Associated Press).

5.2 Klonovanie v EU

Európska komisia odmieta klonovanie ľudských embryí na akékoľvek účely a v rámci vedeckých programov nebude takéto výskumy podporovať. Jedinou krajinou v EU, ktorej EU legislatívne umožňuje vytvorenie raných embryí pre výskum a terapeutické klonovanie je Veľká Británia.

Iná je situácia v prípade tvorby klonovaných zvierat. V Dánsku bol získaný 1 živonarodený vrh prasiat po prenose klonovaných embryí vytvorených prenosom jadra somatických buniek (Li a kol., 2008).

V ústave genetiky hospodárskych zvierat v nemeckom Neustadte skupinou vedcov vedenou Dr. Niemannom bolo vyklonovaných 47 živonarodených prasiat. Tieto boli získané po prenose klonovaných embryí získaných prenosom jadra somatických buniek (Petersen a kol., 2008).

V laboratóriách INRA Jouy- en-Josas, Francúzsko, pod vedením prof. J.-P- Renarda a v spolupráci s firmou BioProtein sa od roku 1998 narodili viaceré klonované zvieratá hovädzieho dobytku, myši, potkanov a králikov po prenose jadier somatických buniek (fibroblastov, kumulárnych buniek, atd.).

V roku 2006 poľskí vedci (Skryszowska a kol., 2006) získali transgénne králiky využitím techniky tvorby chimér a zároveň buniek vytvorených prostredníctvom prenosu jadra somatickej bunky, ktoré bolo geneticky modifikované.

Klonovanie na Slovensku

Používanie kmeňových buniek z ľudských embryí je zakázané aj na Slovensku. Od minulého roka je klonovanie ľudí na Slovensku trestným činom. Páchateľ sa môže potrestať odňatím slobody až na 12 rokov. Podľa zdôvodnenia k novele Trestného zákona by sa malo zakázať aj terapeutické klonovanie, pretože nie je možné ho jasne oddeliť od klonovania reprodukčného, keďže aj počas terapeutického klonovania vzniká umelým spôsobom zygota (embryo), ktorá môže byť implantovaná do maternice, čím sa terapeutické klonovanie stane reprodukčným. Podstata tohto argumentu spočíva v tom, že terapeutické klonovanie je potenciálne reprodukčným klonovaním a záleží len na úmysle, či sa ním aj stane (Peter Sýkora, Klonovanie a mystérium sexuality).

Klonovanie zvierat na Slovensku zaznamenalo tiež prvé úspechy vďaka intenzívnej spolupráci so zahraničnými pracoviskami, najmä s INRA Jouy-en-Josas, Francúzsko. Výsledkom uvedenej spolupráce bolo narodenie troch chimerických klonovaných králikov (obr. 3) po prenose jadier somatických buniek (Chrenek, 2003, Chesne P., Chrenek P., et al., 2006).

6. Registrácia a ochrana geneticky modifikovaných jedincov

Transgéne a klonované zvieratá sú vzácny biologicky model, pretože sú z viacerých pohľadov nepreskúmané a teda ponúkajú nové možnosti štúdia ich fyziologického stavu a iných vlastností. Výsledkom ich častého pripárovania a častých experimentálnych manipulácií je niekedy ich predčasné vyradenie. Preto je snaha udržať transgéne a klonované zvieratá žijúce, alebo uchovať ich genetickú informáciu zmrazením embryí či spermii. Tie sú registrované a prístupné v génových bankách v Európe a v USA. Databáza, ktorá registruje transgéne a klonované zvieratá obsahuje všetky náležité informácie vrátane patentovania. O každom jedincovi sa vedie tzv. identifikačná karta. Využitiu takýchto zvierat v praxi predchádzajú minimálne dve schvaľovacie komisie, ktoré zohľadňujú všetky možné riziká ako napr. nežiaduci vplyv na ekologickú rovnováhu, bezpečnosť potravín a iné. Okrem toho sú brané do úvahy aj výhody využitia geneticky modifikovaného jedinca pričom sa nezabúda ani na welfare. V krajinách EU platia normy bioochrany transgénnych a klonovaných zvierat, ktoré sú pravidelne aktualizované. Tieto normy sú rešpektované aj v iných štátoch Európy.

Rôzne produkty získané z transgénnych jedincov sú, resp. budú, bežne dostupné aj pre širokú verejnosť. Americká spoločnosť FDA (Food and Drug Administration, FDA, Rockville, MD) určila pravidlá používania geneticky upravených bielkovín najmä so zreteľom na patogény. Takéto bielkoviny sú podrobované testom (napr. na patogény, toxicitu, alergie). Geneticky modifikované potraviny, označované ako GMO (geneticky modifikované organizmy) by mali byť takto označované na etikete každého výrobku, kde boli použité komponenty z takýchto jedincov rastlinného či živočíšneho pôvodu. Na Slovensku platí Zákon č. 151/2002 Z.z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov od roku 2002.

V prípade klonovaných jedincov je ochrana zameraná hlavne na ich zdravotný stav. Výsledkom diskusie o zdravotných problémoch klonovaných zvierat je snaha o ochranu potravín v súvislosti s rizikami zavádzania produktov z klonovaných jedincov do potravinového reťazca. FDA a Oddelenie poľnohospodárstva USA (USDA, Washington DC) pripravujú návrhy zákonov na zamedzenie vstupu produktov z klonovaných jedincov do potravinového reťazca. Návrhy vychádzajú aj z informácií o defektoch a abnormalitách počas gravidity alebo u živonarodených klonovaných zvierat. Z doposiaľ dostupných literárnych údajov vyplýva, že z 335 živonarodených klonovaných zvierat rôzneho druhu (ovca, koza, HD, myš), získaných za ostatných 5 rokov technikou prenosu somatickej bunky, až 76 malo zdravotné problémy.

Najčastejšie zdravotné problémy predstavujú epigenetické poruchy placenty počas gravidity, defekty pečene, obličiek a mozgu, malformácie končatín, anémia, náchylnosť na infekcie spôsobené baktériami a vírusmi. Dôležitým faktorom sú poruchy plodu, spôsobené podvýživou vďaka epigenetickým poruchám placenty.

Tieto výsledky jednoznačne usmerňujú vedcov, aby sa orientovali na identifikáciu druhu (línie) zvierat a zdroja buniek. Viaceré štúdie sa zaoberajú výberom techník a biologických parametrov potrebných na prenos jadra, ktoré by mali viesť k redukcii prípadne úplnej eliminácii defektov a abnormalít klonovaných jedincov.

7. Etické aspekty génových manipulácií

Spolu so zdokonaľovaním techník tvorby transgénnych a klonovaných zvierat sa prirodzene objavujú aj otázky spojené s etikou, najmä v prípade produkcie a používania ľudských embryí. Veda čoraz častejšie stavia lekárov pred rozhodovanie o živote a smrti, o rizikách spojených práve s využívaním metód umožňujúcich manipulácie s genómom. Etické komisie v mnohých krajinách vypracovávajú „zákony bioetiky“, ktoré sa týkajú najmä otázky in vitro oplodnenia, diagnostiky genómu embrya v preimplantačnom vývojovom štádiu, transgenézy a klonovania. Lokálne a národné etické komisie už po niekoľko rokov kontrolujú používanie geneticky modifikovaných organizmov či už na laboratórne alebo komerčné využitie.

Keďže mnohé z klonovaných cicavcov majú vážne zdravotné problémy, reprodukčné klonovanie ľudí je pri momentálnych možnostiach rizikové. Aj z tohto dôvodu je klonovanie s cieľom reprodukcie ľudí vo všetkých vyspelých krajinách, vrátane Slovenska, zakázané.

Medzi najvýznamnejšie inštitúcie medzinárodnej organizácie BIO patrí napr. RAC - Recombinant DNA Advisory Committee, USA, NIH - National Institute Health, USA, FDA - Food and Drug Administration. RAC zohráva dôležitú úlohu pri kontrole a evidencii hlavne v počiatkových štádiách výskumu rekombinantnej DNA, v zavádzaní biotechnologických postupov v priemyselnej výrobe alebo v klinických testoch génovej terapie v humánnej medicíne. FDA má pod kontrolou skôr biotechnologické produkty farmaceutického priemyslu a poľnohospodárstva. Okrem uvedených kontrolných orgánov, biotechnologický priemysel je v USA regulovaný a kontrolovaný aj inými inštitúciami ako napr. EPA - Environmental Protection Agency a USDA – US Department of Agriculture.

V rámci EÚ existuje Európska etická skupina pre vedu a nové technológie (EGE - European Group on Ethics Science and New Technologies the European Commission), ktorá je politicky nezávislým, pluralistickým a multidisciplinárnym orgánom. Jej úlohou je radiť Európskej komisii v etických otázkach súvisiacich s vedou a novými technológiami v rámci procesu prípravy a implementovania legislatívy a politiky Európskej únie. EGE je integrálnou súčasťou skupiny politických poradcov, čo je oficiálny orgán Európskej komisie. Na Slovensku existuje od roku 1990 Centrálna etická komisia na MZ SR, ktorá zastrešuje aj kontrolu GMO a klonovania spolu s Odborom biologickej bezpečnosti MŽP SR a Odborom bezpečnosti potravín a výživy, MP SR.

Poľnohospodárstvo

Biotechnológie využívané v poľnohospodárstve na genetickú modifikáciu rastlín a hospodárskych zvierat umožňujú cielene zlepšiť zdravotný stav, zvýšiť požadovanú kvalitu a kvantitu poľnohospodárskych produktov, ich nutričnú hodnotu a produkovať ekologickejšie potraviny. Transgénne rastliny a zvieratá sú produkované taktiež z dôvodu poskytnutia nových, výkonnejších jedincov pre účely najmä humánnej medicíny a pre oblasť biodiverzity.

Organizácia BIO venuje tejto otázke veľkú pozornosť, dôkazom čoho je diskusia medzi konzumentmi, farmármi, pracovníkmi z oblasti legislatívy, vedcami ako aj samotnými politikmi, berúc do úvahy etické aspekty používania biotechnológií v poľnohospodárstve. FDA je nielen garantom ochrany kvality potravín, ale jej cieľom je redukcia chorôb plodín, burín, používania insekticídov a pesticídov.

Klonovanie

Etické aspekty klonovania začali naberať na významnosti od r. 1997, kedy sa narodil prvý klonovaný cicavec prenosom dospelej somatickej bunky. Automaticky sa intenzívnejšie

začalo diskutovať o využití tejto techniky na klonovanie človeka. Organizácia BIO bola jednou z prvých medzinárodných organizácií, ktorá vyšla z iniciatívou zakázať reprodukčné klonovanie ľudí. Následne na to podpísalo viacero krajín sveta (hlavne Severnej Ameriky a Európy) protokol o zákaze reprodukčného klonovania ľudí. Protokol bol pripravený komisiou NBAC - National Bioethics Advisory Commission, argumentujúc vážnym rizikom porušenia morálnych a etických princípov ako aj ochrany zdravia.

Všeobecne sa pod reprodukčným klonovaním rozumie produkcia klonovaného ľudského embrya, ktoré sa na 5-7 deň prenáša do maternice s cieľom narodenia klonovaného jedinca. V prípade terapeutického klonovania sa klonované ľudské embryo neprenáša do maternice, ale použijú sa z neho embryonálne kmeňové bunky (ESC), ktoré sú ešte nediferencované, ale majú schopnosť vytvoriť všetky typy buniek, tkanív a orgánov. Hovoríme o génovej terapii. Táto schopnosť ESC by mohla byť využitá pri liečení rôznych ochorení (Parkinsonova, Alzheimerova a rôzne typy rakoviny, choroby srdca,...) a to ich priamym injektovaním na postihnuté miesto v orgáne, v tkanive, v ktorom môžu reparaovať postihnuté miesto. Tieto nediferencované, geneticky identické bunky majú významný terapeutický potenciál.

Druhou dôležitou vlastnosťou je, že genetická výbava (somatická bunka) môže pochádzať priamo od pacienta a práve využitím techniky klonovania možno získať dostatočné množstvo geneticky identických ESC s genetickou výbavou pacienta. Existujú techniky, ktorými možno geneticky upraviť tak, aby bol poškodený gén, zodpovedný za chorobu pacienta, v ESC reparovaný. Takto geneticky upravené ESC sú aplikované pacientovi, ktorého organizmus nebude mať problém ich prijať, pretože sú geneticky identické s jeho genómom.

Na základe uvedených údajov sa organizácia BIO snaží presadiť povolenie terapeutického klonovania a umožniť vylepšenie techník s cieľom ich využitia jednoznačne pri liečení humánnych chorôb. ESC sa dajú, i keď oveľa komplikovanejšie a pri nižšej kvalite, izolovať aj z pečene, kostnej drene a z pupočníkovej krvi.

Génová terapia

Génová terapia je predmetom najväčšieho dohľadu v porovnaní s ostatnými terapeutickými technológiami. NIH USA vyžaduje od inštitúcií, ktoré používajú techniky génovej terapie, detailné informácie o klinicky otestovaných produktoch génovej terapie. Väčšina z týchto informácií je diskutovaná s odbornou verejnosťou. Ďalšou inštitúciou v USA je FDA, ktorá má štatutárnu právomoc kontrolovať a regulovať produkty génovej terapie, vrátane klinických testov, zozbieranie detailných informácií o preverení produktov klinickými skúškami, overenie publikovaných údajov podložených pravidelnou správou raz ročne. Kombinácia aktivít a zodpovednosti štatutárneho inštitútu FDA s NIH slúži na ochranu pacientov.

Pole pôsobnosti génovej terapie sa kontinuálne zameriava na pacientov s chorobami ohrozujúcimi život, ktorí väčšinou nemajú možnosť liečby. Tisíckam pacientov sa preto prostredníctvom génovej terapie, prenosom geneticky upravených embryonálnych kmeňových buniek snažia potlačiť resp. napraviť poruchy spôsobené genetickými chorobami, rakovinou či AIDS.

Robin Lovell-Badge z Lekárskej výskumnej rady odôvodňuje použitie embryonálnych kmeňových buniek takto: „Na rozdiel od embryonálnych, dospelé kmeňové bunky sa komplikovanejšie kultivujú, udržiavajú a ťažko ich prinútime správať sa tak, aby to bolo zaujímavé pre liečebné účely.“

Odporcovia liečebného klonovania zdôrazňujú, že ide o neetický postup, pri ktorom treba najskôr vypestovať nový život, a ten sa potom musí zničiť. Alison Murdochová z

Univerzity v Newcastle vysvetlila pre americký týždenník Newsweek, že podľa jej názoru je to inak: "Nevytvárame nijaký unikátny genetický materiál. Nerobíme umelé oplodnenie. Zoberieme bunku dospelého človeka, ktorý je informovaný, o čo ide, a dá na to súhlas. Túto bunku reprogramujeme, aby zabudla na to, čo bola predtým a vrátime ju späť do tela pacienta. Nevidím v tom etický problém."

Vo Veľkej Británii podobne ako v celej EÚ je reprodukčné klonovanie ľudí zakázané. Terapeutické klonovanie je možné, ale podmienené individuálnym povolením. V auguste 2004 udelil Úrad pre ľudské oplodnenie a embryológiu prvé povolenie pre Univerzitu v Newcastle. Univerzita môže klonovať ľudské embryá pre výskum liečby cukrovky a degeneratívnych ochorení nervového systému, ako Parkinsonova alebo Alzheimerova choroba. Povolenie získal aj prof. Wilmut z Roslinovho ústavu v Edinburgu, ktorý v polovici deväťdesiatych rokov klonoval ovцу Dolly. Prof. Wilmut sa chce venovať výskumu liečby paralyzujúcich ochorení, napr. amyotropickej laterálnej sklerózy.

Bol to práve Prof. Wilmut, ktorý pred časom napísal v britskom časopise New Scientist: "Mnohí považujú liečebné klonovanie za neetické. Ja považujem za neetické nevyužiť ohromné možnosti, ktoré nám táto metóda ponúka."

8. Bezpečnosť potravín a welfare klonovaných jedincov

Klonovanie môže ohroziť zdravie a welfare zvierat, avšak neexistuje jednoznačný dôkaz o tom, že konzumácia mäsa a mlieka z takýchto živočíchov by bola pre ľudí riziková. Predstava, že by mäso a mlieko z klonovaných zvierat skončilo na pultoch supermarketov je v Európe pravdepodobne ešte stále ďaleko. Európska komisia v súčasnosti skúma, či by potraviny získané z klonovaných zvierat mohli byť povolené. EK prisľúbila vziať v tejto otázke do úvahy aj názory Európanov a v súčasnosti pripravuje na túto tému prieskum verejnej mienky. Zatiaľ čo agentúra EÚ zaoberajúca sa potravinovou bezpečnosťou (EFSA) sa jasne vyjadrila, že konzumovanie mäsa z klonovaných zvierat - najmä mladších ako pol roka - môže pre ľudí predstavovať riziko, konkrétne závery o konkrétnych ohrozeniach sú oveľa menej jednoznačné. V reakcii na správu EÚ organizácia zaoberajúca sa starostlivosťou o zvieratá Eurogroup for Animals (Európska skupina pre zvieratá) vyzvala úniu, aby klonovanie zakázala.

Výsledky štúdií u dobytka a ošípaných sú veľmi povzbudzujúce. Napríklad, jedna z najaktívnejších klonovacích spoločností USA – Infigen Inc., v správe z vedeckej konferencie Národnej akadémie vied vo Washingtone (november, 2001) uvádza výsledky niekoľkoročnej štúdie, kde bolo sledovaných 120 teliat a 50 prasiat z dospelých klonov. Tieto výsledky svedčia o tom, že klonované zvieratá mali normálne zdravotné a genetické parametre. Tieto tvrdenia Infigen podporil detailnou analýzou mlieka získaného z klonovaných kráv, vrátane biochemických analýz tuku a bielkovín, analýzy potomstva klonov a taktiež klonov z klonov. Avšak tieto výsledky neboli oficiálne uverejnené, Infigen už neexistuje ako spoločnosť a všetky klony boli zničené.

Podľa informácie Jamesa Randersona (The Guardian) farmári v USA dostali „zelenú“ na výrobu „klonovaného mäsa“ pre ľudský potravinový reťazec. V 968-stranovej správe amerického úradu pre Potraviny a liečivá (FDA) sa uvádza, že zdravé klonované zvieratá a produkty z nich sú bezpečné pre spotrebiteľa. FDA už koncom minulého roka na základe niekoľkoročného testovania konštatoval, že mäso a mlieko klonov sa prakticky nelíši od bežného. Mäso z klonov malo mierne vyšší obsah tuku a mastných kyselín, ale podľa FDA bolo v norme. Úrad síce otvoril na tému verejnú diskusiu, ale potraviny z klonovaných zvierat – zatiaľ ide len o kravy, ošípané a kozy – sa prakticky naisto budú môcť v USA oficiálne predávať pred koncom roka 2007 (Baša Javurková, Klony útočia? www.izurnal.sk) .

Vedci zdôrazňujú, že klonovanie nebude využité pre tvorbu stád identických zvierat určených „na tanier“. Skôr bude využité ako chovný nástroj pre tvorbu vysokoúžitkových zvierat so žiaducími parametrami ako napríklad odolnosť voči chorobám alebo urýchlený rast. Na tanier sa môže potenciálne dostať iba potomstvo klonov. Podľa Helen Ferrier, vedeckého konzultanta z NFU - National Farmer's Union, v súčasnom štádiu sa neočakáva, že komerčná tvorba klonovaných potravín bude zisková, nakoľko je to veľmi drahý proces.

Joyce D'Silva z organizácie „Compassion in World Farming“ (Súcitnosť svetovému farmárstvu) predpokladá, že klonované mäso z USA môže preniknúť do Európskeho potravinového reťazca aj keď tunajší spotrebitelia ho budú odmietať. Teoreticky to bude ilegálne, pretože potraviny dovezené do UK, napríklad, musia dodržiavať tie isté štandardy ako potraviny vyrobené tu. Avšak, nakoľko klonované mäso je v podstate identické s normálnym (neklonovaným), pravidlá tým nebudú porušené.

Agentúra Reuters (Tokyo) ešte v roku 2003 uviedla, že podľa stanoviska Japonskej vlády mäsové a mliečne potraviny z klonovaného hov. dobytky sú bezpečné pre spotrebiteľa (Report on safety of food products from cloned cattle by the Japan Research Institute for Animal Science in Biochemistry and Toxicology 13th August, 2002).

Mäso a mlieko z klonovaných hospodárskych zvierat sa dostalo o krok bližšie k regálom supermarketov krajín Európskej únie. Európska agentúra pre bezpečnosť potravín (EFSA) totiž vyhlásila, že produkty z klonovaných zvierat sú vhodné na konzumáciu. O vyhodnotenie bezpečnosti klonovaných produktov agentúru ešte v marci požiadala Európska komisia. EFSA vo svojich záveroch okrem iného uvádza, že "je veľmi nepravdepodobné, že existujú rozdiely v bezpečnosti potravín získaných z vyklonovaných zvierat a tých, ktoré sa šľachtia a chovajú tradičnými metódami". Agentúra takisto vyhlásila, že "klonovanie zvierat nebude mať vplyv na životné prostredie".

Spotrebitelia však bez ohľadu na rozhodnutie EFSA ostávajú skeptickí. Viac ako polovica z nich v nedávnom prieskume Medzinárodnej rady pre informácie o potravinách uviedla, že by si mäso z klonovaných zvierat nekúpila. Názor spotrebiteľov rešpektujú aj firmy. Napríklad najväčší mliekarenský koncern v USA Dean Foods uviedol, že nebude používať mlieko z klonovaných zvierat.

V USA už vykloňovali stovky zvierat a Európska komisia predpokladá, že klonovanie sa bude rozvíjať v Európe aj ďalších krajinách. Klonovanie obhajujú najmä Británia a Nemecko. Briti nedávno potvrdili, že niekoľko klonovaných zvierat už do krajiny priviezli. FDA síce vyzval pred šiestimi rokmi výskumníkov a farmárov na dobrovoľnú zdržanlivosť, kým sa neškodnosť dôkladne nepreverí, ale v praxi to vyzerá tak, že spermie klonovaného býka - šampióna možno kúpiť aj cez internet. Klon prasaťa možno takto získať, resp. nechať si vyrobiť v texasej spoločnosti ViaGen za šesťtisíc dolárov. Teľa menom Dundee Paradise vzniklo v Británii v januári umelým oplodnením kravy spermiami klonovaného býka, zakúpenými v USA. Na amerických farmách medzitým už chovajú desiatky až stovky kráv a prasiat s klonovaným pôvodom. Spotrebiteľské organizácie tam riešia skôr inú vec – či má byť klonované mäso a mlieko v obchodoch osobitne označené. FDA to totiž nepokladá za nevyhnutné (Baša Javurková, Klony útočia?). Spotrebitelia však majú iný názor – chcú mať právo výberu. Podobne sa zrejme zachovávajú aj ich kolegovia v EÚ. „Nie sme proti predaju produktov z potomkov klonovaných zvierat,“ hovorí Miloš Lauko z Asociácie spotrebiteľov Slovenska. Jediné, na čom trváme je, že spotrebiteľ má právo na výber." To znamená, že v obchodoch musia byť potraviny zreteľne označené, či sú prírodné, alebo geneticky modifikované, či je to normálne mäso, alebo z klonovaných zvierat. Ak je to označené, spotrebiteľ preberá zodpovednosť na seba. Európska skupina pre etiku (EGE) prijala 16. januára 2008 najnovšie stanovisko v súvislosti s etickými aspektmi klonovania zvierat s cieľom získania potravín, podľa ktorého v súčasnosti nie sú presvedčivé argumenty na zdôvodnenie výroby potravín z klonov a ich potomkov.

Stanovisko EFSA

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) zverejnil záverečné vedecké stanovisko (24. júl, 2008) týkajúce sa dopadov, ktoré by so sebou prinieslo využívanie klonovania zvierat, v súvislosti s bezpečnosťou potravín, zdravím a welfare zvierat a s dopadom na životné prostredie. Stanovisko EFSA bolo vypracované na základe požiadavky Európskej komisie (EK), ktorú EFSA prijala ešte vo februári 2007 v podobe žiadosti o vypracovanie odporúčania k tejto problematike a na základe príspevkov z otvorenej diskusie a konzultácie s verejnosťou k návrhu stanoviska, ktoré EFSA zverejnil, a ku ktorému tím expertov inicioval začiatkom tohto roka diskusiu.

Profesor Vittorio Silano, predseda vedeckého výboru EFSA, sa na margo uverejneného stanoviska vyjadril: „Neodškriepiteľným faktom zostáva, že do popredia záujmu sa budú čím ďalej tým viac dostávať závažné otázky týkajúce sa zdravia a welfare klonovaných zvierat a náhradných matiek, v porovnaní so zvieratami z bežnej reprodukcie. Obavy súvisiace s potravinovou bezpečnosťou mäsa a výrobkov z klonovaných ošípaných a hov. dobytky sú považované za neopodstatnené. Z pohľadu potravinovej bezpečnosti nebol poskytnutý žiaden zrejmy dôkaz, ktorý by hovoril o rozdieloch medzi výrobkami získanými z klonovaných zvierat a ich potomkov, v porovnaní s výrobkami zo zvierat bežnej reprodukcie. Pri tomto konštatovaní je však potrebné priznať fakt, že úroveň dôkazov a zistení je stále nízka a to i napriek jej stálemu nárastu a aj spoľahlivosti existujúcich výsledkov, čo tvorilo hlavný motív a obsah výzvy, počas skúmania a práce na predložennom stanovisku.“

9. Perspektívy klonovania

Záverom treba povedať, že klonovanie prenosom jadra bunky zahŕňa viaceré kroky, z ktorých každý je dôležitý pre vývoj embrya, plodu a zdravého jedinca. Z tohoto dôvodu si technológia vyžaduje starostlivé prehodnotenie dlhodobých dopadov na živočíšnu produkciu. Treba brať do úvahy, že negatívne efekty môžu byť špecifické v závislosti na druhu, použitom type buniek a kultivačných podmienok. Aj napriek tomu, že prenosom jadra možno získať fyziologicky normálne zvieratá je predpoklad, že počiatočná komercializácia tejto technológie bude orientovaná na produkciu malého počtu geneticky cenných zvierat pre účely plemenitby a produkciu transgénnych zvierat mliekového typu pre produkciu vzácnych farmaceutík v ich mlieku.

Najväčšie perspektívy klonovania sa očakávajú v produkcii humánnych kmeňových buniek potrebných pri liečení chorôb. Narodenie klonovanej ovce Dolly, ako prvého cicavca narodeného po prenose somatickej bunky ukázalo možnosť reprogramovať jadro somatickej bunky tak, aby bolo možné v konečnom dôsledku vyprodukovať všetky typy tkanív. Navyše, v prípade potreby, jadro bunky môže byť pred jeho prenosom geneticky modifikované. Kmeňové bunky (embryonálne alebo dospelé) majú obrovský potenciál a môžu byť nielen teoreticky ale aj prakticky využité na regeneráciu zlyhávajúcich orgánov, liečenie Alzheimerovej a Parkinsonovej choroby, cukrovky, rakoviny, ťažké poranenia miechy a iných chorôb. Jedným z riešení ako produkovať embryonálne kmeňové bunky a zároveň byť v súlade s bioetickými princípmi je tvorba hybridných embryí.

Tvorba hybridných embryí

Vedecký pokrok v rozvoji terapeutického klonovania (tvorba klonovaných embryí za účelom izolácie embryonálnych kmeňových buniek – embryonic stem cells, ESC) ako liečebnej metódy pre ľudí však brzdia etické otázky. Kontraverznosť vyplýva z toho, že pre

terapeutické klonovanie je nutné v laboratóriu vytvoriť ľudské embryo. Z neho vedci odoberú vzácne embryonálne kmeňové bunky a tým niekoľkodňový ľudský zárodok zničia. To sa nepáči mnohým organizáciám, komisiám, vrátane cirkví, a preto je použitie embryonálnych kmeňových buniek vo výskume zakázané vo viacerých krajinách vrátane Slovenska. Otvárajú sa však nové možnosti, ako túto etickú prekážku obísť. Jednou z nich je reprogramovanie jadra bežných, somatických buniek, napríklad kožných, aby sa správali ako embryonálne. To sa už podarilo niekoľkým vedeckým tímom v USA, Japonsku a v Číne. Bežné využitie tohto postupu je zo zdravotných rizík stále v nedohľadne. Alternatíva sa ukazuje je v druhom postupe, v ktorom vedci navrhujú vytvorenie ľudsko-zvieracích hybridných embryí. Takto by sa dali získať klonované embryá bez toho, aby došlo k zničeniu ľudského vajíčka.

a) Králik a ľudská DNA

Králičie embryo je tiež vhodným modelom pre štúdium základných aspektov včasného embryonálneho vývoja. Avšak jednou z jeho nevýhod je, že technológia knock-out nebola zatiaľ úspešne etablovaná s králičími embryonálnymi kmeňovými bunkami. Potenciál králičieho vajíčka v biomedicínskom výskume bol nedávno deklarovaný skupinou vedcov pod vedením profesora Chena. Získali prvé nádejné výsledky využitia cytoplazmy králičieho oocyty, vhodného na reprogramovanie jadra ľudských somatických buniek, s cieľom získavania pluripotentných embryonálnych kmeňových buniek. Tieto výsledky otvárajú nové možnosti produkcie embryonálnych kmeňových buniek potenciálne použiteľných vo farmakologických štúdiách a pri liečbe pacientov.

b) Hovädzí dobytok a ľudská DNA

Skupina britských vedcov z Univerzity v Newcastli vytvorila hybridné embryá pridaním ľudskej DNA do enukleovaných (zbavených genetickej informácie) vajíčok z krávy. Na prvý pohľad strašný výtvar by však mal pomôcť pri liečbe ťažko liečiteľných chorôb. Vytvorené embryá prežili tri dni, pričom najväčšie malo 32 buniek. Cieľom genetikov je pestovať ich šesť dní a potom z nich vybrať embryonálne kmeňové bunky určené na výskum. Obavy, že by sa vývoj týchto embryí zvrhol, potláčajú britské zákony, ktoré ich pestovanie obmedzujú na 14 dní.

Ďalšou perspektívou klonovania môže byť buď záchrana druhov ohrozených nízkym počtom jedincov, prípadne vynikajúcich jedincov, ktoré majú reprodukčné problémy. Príkladom môže byť istá juhokórejská firma, ktorá uviedla, že sa jej podarilo úspešne vyklonovať štyroch psov schopných vyčuchať rakovinu. Štyroch čiernych retrieverov vyklonovali na základe tkaniva šesťapolročného psa Marine, ktorého vycvičili vedci v Japonsku. Tím, ktorý sa podieľal na klonovaní, viedol doktor Lee Bjeong-čun z národnej univerzity v Soule. Ku klonovaniu došlo pre neplodnosť vycvičenej japonskej sučky. Vyklonované jedince čoskoro poputujú do Japonska, kde podstúpia rovnaký výcvik ako ich matka. Viacero vedcov už dlhšiu dobu skúma, či je možné, aby pes dokázal na základe svojho vyvinutého čuchového vnemu vycítiť rakovinu pľúc, prsníka, prostaty či kože v ich ranom štádiu. Vychádzajú z predpokladu, podľa ktorého rakovinové bunky produkujú určitý pach, ktorý v zdravých bunkách nemožno vycítiť.

Názor autora správy na klonovanie

Technológia klonovania môže byť pre ľudstvo vysoko prospešná, ale je tu riziko zneužitia. Nie vývoj technológie by mal byť obmedzovaný, ale to ako bude použitá. Je otázne,

či by zákaz tohto výskumu v oblasti ľudskej medicíny nevyvolal presun výskumných laboratórií do tretích krajín. Tak by sa výskum, ktorý by bol inak pod kontrolou, stal nekontrolovateľný. Týmto by aj riziko bolo omnoho väčšie ako je teraz, kedy sa sami vedci snažia o zverejňovanie svojich vedeckých zistení aby ukázali, že nemajú čo skrývať, a aby nechali na úsudku verejnosti etickosť a vhodnosť ich výskumu. Na záver si dovoľím jeden citát, ktorý som uverejnil v mojej monografii: „Genetické manipulácie s embryami“ (Chrenek P., 2008) a ktorý vystihuje môj osobný názor na diskutovanú problematiku: „Ľudské bytosti by mali byť cieľom a nie objektom genetických manipulácií“.

10. Zoznam použitej literatúry

Akio Inui et al.: Epigenetic risks of cloning. Taylor and Francis Group, London, 2006, ISBN 0-8493-2527-7.

Chrenek P.: Genetické manipulácie s embryami. Publikácia VÚŽV Nitra, 7, 2002, ISBN 80-88872-25-1.

Chrenek P.: Chimerický klonovaný králik – potomok troch rodičov. Slovenský Chov 9, 2003, 18-21.

Chrenek P.: Genetické manipulácie s embryami. Prepracované vydanie, publikácia SCPV Nitra, 18, 2008, ISBN 978-80-88872-79-5.

Houdebine L.-M.: Animal Transgenesis and Cloning. INRA, Jouy-en-Josas, John Wiley and Sons, Ltd., 2003, ISBNs: 0-470-84827-8.

Petrovič V.: Klonovanie hospodárskych zvierat. UKF Nitra, FPV, Diplomová práca, 2005.

http://www.dimenzie.sk/2001_02/08svet.htm

http://www.rcc.sk/dokumenty/spol_vyhlasenia/spol_klonovanie.html

<http://referaty.atlas.sk/ostatne/nezaradene/14452/problematika-klonovania>

http://ec.europa.eu/european_group_ethics/index_en.htm

www.izurnal.sk

www.sme.sk

www.pravda.sk

www.Britske.listy.com